

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IJTIMOIIY DEZADAPTATSIYA SABABLARI

Sa’dullayeva Shahzoda Anvarovna

Osiyo xalqaro universiteti psixologiya fani o’qituvchisi

shahi.sadullah28@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda bog’cha muhitiga ijtimoiy moslasha olmasliklari sabablari yoritiladi.

Kalit so’zlar: Dezadaptatsiya, psixogen moslashuv, oilaviy hayot, sog’lom muhit, psixosotsial moslashuv, pedagogik e’tiborsizlik.

Bugungi kunda bolalar va o’smirlardagi psixologik moslashuv- psixogen moslashuv jarayonlarining buzilishlarida namoyon bo’ladi, bu ularning psixikasining moslashuvchanligini pasaytiradi va ijtimoiylashuvga, shuningdek, oilaviy hayotga salbiy ta’sir qiladi. Bola yoki o’spirin uchun o’quv materialini o’zlashtirish qiyin bo’lganda, bolalardagi noto’g’ri moslashish maktab faoliyatiga salbiy ta’sir qiladi. Ijtimoiy dezadaptatsiya tengdoshlar va o’qituvchilar bilan munosabatlarga ham ta’sir qiladi. Bunday bolalar haddan tashqari tortinchoq bo’lishi yoki tajovuzkor tarzda o’zini namoyon qilishi mumkin.

Oilaviy muhitda noto’g’ri yo’llanma berilgan bolalar uchun maktab jamoasida uzoq vaqt qolish qiyin, uyda esa ular o’zlarini juda qulay his qilishlari mumkin, garchi ba’zida vaziyatlar chigal bo’lsada. Noto’g’ri moslashuvning rivojlanishi, ayniqsa, introvert bola internetda jonli muloqot manbaini topganda va uning asotsial xulq-atvor modeli onlayn do’ssti tomonidan juda tez “tuzatilgan” holatda biz uni xavfli deb ataymiz.

Bir qarashda, noto’g’ri moslashish jiddiy xavf tug’dirmayotgandek tuyulishi mumkin va agar bola xohlasa, bolani ba’zi vaziyatlar va muammolarga adekvat javob berishga majbur qilish ham mumkin. Biroq, bu unchalik to’g’ri emas. Ota-onalar va o’qituvchilar bolaning noto’g’ri ishlashida jiddiy muammoni ko’rmasalar va uning

xatti-harakatlarini to'g'rilashga harakat qilmasalar, unda bunday moslashuvchan xatti-harakatlarning konsolidatsiyasi psixofizik darajada sodir bo'ladi.

Natijada, bolada ma'lum psixologik odatlar mustahkam o'rnashgan bo'lib, ularni tuzatish qiyin bo'ladi. Bunday holda, birinchi navbatda psixiatrning ishi asosiy kasallikni tuzatishga, so'ngra iloji boricha tezroq dezadaptatsiyani korreksiya qilishga qaratilgan bo'lishi kerak.

Psixosotsial moslashuv. Muayyan sharoitlarga moslashishdagi qiyinchiliklar bola shaxsiyatining individual xususiyatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, ta'lim muassasasini o'zgartirganda, bolalarda ko'p hollarda frustratsiya kuzatilishi mumkin, agar bu hodisa vaqtinchalik bo'lsa, bu tabiiydir.

Agar yangi jamoaga moslashish kechiktirilsa, unda noto'g'ri moslashish patogen shaklga aylanishi mumkin, bu esa bolaning psixoemotsional holatiga salbiy ta'sir qiladi.

O'smirlik davrida bunday bolalar tajovuzkorlik, boshqalarga qaramay hamma narsani qilish va ularga qarshi turish istagini namoyon qilishi mumkin. Bunday o'smirlarga ko'pincha ta'lim berish qiyin deb hisoblanadi va individual xususiyatlariga muvofiq o'qitishni talab qiladi.

Natijada, o'z holiga qoldirilgan bola me'yordan chetga chiqadigan xatti-harakatni namoyish etadi va uning rivojlanishi ham kechikadi. Ko'pincha, bunday muammo asotsial oilalarda o'sayotgan bolalarda, bolaning ishonchini suiiste'mol qilganda, uning ehtiyojlari va huquqlari e'tibordan chetda qolganda paydo bo'ladi.

Ammo ba'zida pedagogik e'tiborsizlik nisbatan badavlat oilalar farzandlarida ham o'zini namoyon qilishi mumkin. Bu ularga haddan tashqari baholangan yoki aksincha, ta'lim va tarbiya jihatidan kam baholangan, shuningdek o'qitish va tarbiyalashning samarasiz usullari qo'llanilgan taqdirda yuzaga keladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ota-onalar farzandlaridagi tajovuzkorlikni bartaraf qilish o'rniga aksincha, uni avj oldirishadi. Va bu hatto balog'at yoshida ham o'zini namoyon qiladi. Psixologiyada bir faraz borki, unga ko'ra, biz ota-onalar o'zimizdan qanday energiya taratsak, farzandlarimizda ham aynan shu narsa o'z aksini topadi. Ya'ni agressiya agressiyani, bosqlik, mehr esa mehrni uy'otadi. Bundan tashqari,

agar chaqaloq nosog'lom atmosferada o'ssa, qo'pollik, murosasizlik, shafqatsizlik, o'z haqligini isbotlash uchun doimiy kurash olib borishga o'rganib qoladi va boshqalarga ham shunday munosabatda bo'ladi. Ota-onalarning bolaga va bir-biriga bo'lgan xatti-harakatlari birinchi o'rinda va eng muhimi bola uchun namunadir. Ko'pincha, g'azabda, bola kattalarga o'ziga xos tarzda javob berishi mumkin. so'zlar va harakatlar. Noqulay oilaviy iqlim tajovuzkorlik manbai hisoblanadi bolalarning xatti-harakati. Ota-onalar o'rtasidagi janjal va janjal, shuningdek, tajovuzkor ularning boshqa odamlar bilan xatti-harakatlari bolaning xatti-harakatlariga ta'sir qiladi tengdoshlar. Bolalardagi tajovuzkorlik va yovuzlik o'rtasidagi munosabatlar, bittasi bilan tomonlar, ikkinchi tomondan, ota-onalar o'rtasidagi nizolar tasdiqlanadi

psixologlarning tadqiqotlari. Ota-onalar tomonidan taqdim etilgan xatti-harakatlar bolalarga ta'sir qiladi. Model rolini nafaqat taqlid qilish orqali o'ynash mumkin ota-onalarning xatti-harakatlari, balki ularning qarashlari, qadriyatlar va munosabatlari tizimi. Kombinatsiya tajovuzkorlik kabi tajovuzni modellashtirishning turli xil usullari Ota-onalarning xatti-harakati va ularning boshqalarning tajovuzkor xatti-harakatlarini ma'qullashi bolalarida tajovuzkor xatti-harakatlarning old shartlari.

Xavotirlik darajasi yuqori bo'lgan bolalar boshqalarga qaraganda ko'proq tajovuzkor bo'lishadi sifatida harakat qiladigan harakatlar:

1. qandaydir muhim maqsadga erishish vositasi;
2. aqliy ozod qilish, almashtirish, qondirish usuli sifatida bloklangan ehtiyojlar va kommutatsiya faoliyati;
3. o'z-o'zini anglash ehtiyojini qondirish usuli sifatida va o'z-o'zini tasdiqlash sifatida.

Natijada, pedagogik qarovsiz bolalar ko'pincha o'zlarining ichki dunyosiga hech kimni kiritmaslikka harakat qilib, o'zlariga chekinadilar. Bunday bolalar keyingi kattalar hayotida o'z o'rnini, faoliyat turini topishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Inson voyaga yetguncha, uning ruhiyati moslashuvchan va hayotga bo'lgan qarashlari to'liq shakllanmaguncha, pedagogik e'tiborsizlikni bartaraf etish osonroqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Борисова Е.Ю. Системный подход к профилактике школьной дезадаптации. – Казань, 2000. – 206 с.
2. Мавлеткулова Ф.Р. Педагогические условия профилактики школьной дезадаптации. – Уфа, 2002. - 182с.
3. Ануфриев А.Ф. Как преодолеть трудности в обучении детей. Психодиагностические таблицы. Психодиагностические методики. Коррекционные упражнения. – 3-е изд. – М. : Ось- 989, 2001. – 272 с.